

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128494>
УДК 72.012

ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ

Д.И. Боярчук,

студентка 2 курса, напр. «Градостроительство»

В.В. Сидорова,

канд.арх., доц., зав. каф. градостроительства,

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Институт «АСиА»,

г. Симферополь

Аннотация: В статье рассматриваются: актуальность создания молодежных центров, история их формирования и роль в современном обществе. Изложены основные принципы архитектурно-планировочной организации молодежных центров, позволяющие эффективно удовлетворить современные потребности молодых людей, учесть различные факторы и нормативные требования. Был проведен анализ публикаций по теме исследования, выявлены основные направления развития молодежных центров. Результаты исследования показали, что формирование молодежных центров – процесс важный и необходимый для современного общества. Молодежные центры должны воспитывать патриотизм, уважение, формировать мировоззрение, расширять кругозор и определять будущий путь молодого человека.

Ключевые слова: молодежный центр, организация досуга, образование, культура, актуальность, развитие, стратегия

PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANIZATION OF YOUTH CENTERS

D.I. Boyarchuk,

2th year student, direction «Urban Planning»

V.V. Sidorova,

Candidate of Architecture, Associate Professor, PhD, Head of the

Department of Urban Planning,

V.I. Vernadsky Crimean Federal University,

Simferopol

Annotation: The article discusses the relevance of creating youth centers, the history of their formation, and their role in modern society. The principles of architectural and planning organization of youth centers are outlined, which allow effectively meeting the modern needs of young people, taking into account various factors and regulatory requirements. An analysis of publications on the topic was conducted, and the main directions for the development of multifunctional youth centers were identified. The results of the study showed that the formation of youth centers is an important and necessary process for modern society. Youth centers should instill patriotism, respect, shape worldview, broaden horizons, and determine the future path of young people.

Keywords: youth center, leisure organization, education, culture, relevance, development, strategy

Введение. Современный мир не стоит на месте, он постоянно меняется и развивается. Молодежь – это будущее нашего общества, и ее развитие, социальная адаптация имеют важное значение для будущего нашей страны. Молодежные центры могут оказать значительное влияние на формирование молодежной субкультуры и создание благоприятной среды для общения и развития творческих способностей и предпрофессиональных навыков у молодежи. Такие центры являются неотъемлемой частью системы досуга и развития молодежи.

Однако, несмотря на высокую значимость молодежных центров, существует проблема недостаточного количества и качества

учреждений данного типа. Сложилась необходимость в реконструкции уже существующих учреждений и строительстве новых с учетом современных принципов, архитектурных и планировочных требований и потребностей самой молодёжи.

Целью данной работы является убедительное обоснование необходимости создания молодежных центров на основе принципов архитектурно-планировочной организации, используя современный научный подход и учитывая мнения и потребности молодежи, с использованием социологических опросов молодежи. Для достижения поставленной цели использовались различные методы, включая обзор научной литературы, анализ мировых аналогов, анализ и синтез теоретической информации, описание и наблюдение эмпирических данных. В качестве теоретической базы исследования были использованы научные работы А.В. Смирнова [6,7], А.Л. Гельфонда [1], Е.П. Голубевой [3], В.Э. Хазановой и других авторов.

Результаты исследования. Изучение опыта строительства молодежных центров может помочь выявить положительные и отрицательные стороны проектов, определить лучшие практики и избежать ошибок.

В XX столетии в СССР была разработана программа по строительству культурно-досуговых центров по всей стране. Она была создана с целью повышения уровня культурного развития населения и предоставления доступа к различным видам искусства и развлечений [6].

В 1920-е годы были построены первые культурно-досуговые центры, которые были оснащены кинотеатрами, театрами, библиотеками и другими учреждениями. В 1930-е годы были построены здания в стиле конструктивизма, в которых были соединены элементы стиля арт-деко и сталинского ампира.

В послевоенное время, в 1950-е годы, было построено множество культурно-досуговых центров в стиле социалистического реализма. Они имели большие залы для концертов, театров и кинотеатров, а также фойе и кафе. В 1960-е годы начался переход к более современному дизайну, а в 1970-е годы появилась тенденция к использованию инноваций и новых технологий.

В 1980-е годы были построены центры с использованием модульных конструкций, а в 1990-е годы – с использованием

компьютерных технологий и новых материалов. В настоящее время в России продолжается строительство культурно-досуговых центров, которые сочетают в себе современные технологии и архитектурные стили, отражающие различные периоды и направления истории российской архитектуры [7].

Основное архитектурное наследие советского периода, ориентированное на молодёжь это: дворцы культуры профсоюзов, дворцы пионеров, клубы. Именно в этих зданиях по сей день функционируют государственные учреждения, предоставляя услуги по развитию, творчеству, спорту детей и молодёжи.

Зарубежные молодежные центры проектируются с учетом современных запросов молодежи. Стильное и престижное архитектурное решение помогает создавать образ и идею здания, привлекая внимание и оставляя яркое впечатление [4, 8]. Основным архитектурным элементом является фасад здания, который должен сочетать в себе привлекательность и гармоничное вписывание в окружающую застройку. Зарубежные архитекторы не боятся использовать различные формы, цвета и текстуры, благоустройства их территории.

В России же существуют устойчивые модели культурно-досуговых центров, ориентированных на клубные и зрелищные функции [6, 7], которые не всегда отвечают потребностям современной молодежи. Для решения данной проблемы можно строить новые молодежные центры, либо проводить реконструкцию уже существующих с учетом современных требований [2] и социальных запросов. Однако в России практически отсутствует опыт проектирования новых молодежных центров, отвечающих современным требованиям молодежи. Поэтому важно учитывать как отечественную архитектурную традицию, так и зарубежный опыт при разработке новых проектов. Различия между отечественным и зарубежным опытом проектирования по принципам функционального зонирования – не выявлены.

Анализ литературных источников показал, что создание молодежных центров является важным инструментом развития социально-культурной сферы города, что, в свою очередь, способствует социализации молодежи и укреплению их связей с городской средой.

Опрос среди молодежи выявил, что большинство молодых людей признают создание молодежных центров важным и необходимым шагом для развития молодежной среды в городе. Они отметили, что молодежные центры должны предлагать разнообразные услуги, включая бесплатный доступ к интернету, организацию культурных, образовательных мероприятий и другое.

Анализ опыта других стран и опрос молодежи в сфере досуга выявил основные функции молодежных центров: обучение, творчество, общение, спорт и культурно-развлекательные мероприятия. Эти пространства включают различные зоны для пассивного отдыха, такие как кафе, бары, фуд-корты, выставочные пространства, галереи, зимние сады и другие. Важно также понимать, что универсальные коммуникационные пространства связывают все функциональные зоны и являются архитектурным центром здания.

Исследование подчеркивает, что создание молодежных центров способствует не только улучшению условий для молодежи, но и созданию благоприятной среды для их развития и самовыражения. Они представляют собой места, где молодые люди могут обрести новые знания, навыки, завязывать социальные связи и развивать свой творческий потенциал. Такие центры становятся центральными точками для взаимодействия молодежи, обмена идеями и формирования сильного молодежного сообщества.

Ряд факторов влияют на создание молодежных центров, включая: градостроительные, социальные, экономические.

Размещение молодежных центров должно быть обосновано с разработкой единого архитектурного образа. Типология молодежных центров может быть основана на их: размере, уровне, функциональной направленности [1].

В результате проведенного исследования были выявлены градостроительные, социальные и экономические факторы, которые оказывают наибольшее влияние на формирование молодежных центров. При этом, не только градостроительные условия являются основой для создания таких центров, но также важную роль играют потребности и стремления молодежи, а также поддержка со стороны государства и местных органов власти, заинтересованность инвесторов и застройщиков.

Проектирование молодежных центров требует учета многих факторов, чтобы создать привлекательное и функциональное место, где молодые люди могут проводить свое время и развиваться. Вот несколько основных принципов, которые можно учитывать при проектировании молодежных центров [3]:

1. Градостроительные принципы: молодежные центры должны быть удобно расположены и легко доступны для молодежи из разных районов города. Они должны быть интегрированы в общую городскую среду и соответствовать градостроительной концепции и архитектуре города.

2. Формирование полифункционального пространства: молодежные центры должны иметь множество различных зон для общения, творчества, спорта и других деятельности, чтобы удовлетворить различные потребности молодежи. Важно создать полифункциональное пространство, которое может быть использовано для различных активностей и событий.

3. Планировочные принципы: молодежные центры должны быть спроектированы с учетом оптимальной планировки помещений и зон для общения, чтобы создать комфортное и функциональное пространство.

4. Объёмно-пространственные принципы: молодежные центры должны быть спроектированы с учетом просторных и светлых помещений, а также достаточного объема свободного пространства для организации мероприятий и занятий. Необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию и освещение для комфортного пребывания молодежи в центре.

5. Конструктивные принципы: молодежные центры должны быть спроектированы с учетом безопасности и прочности конструкций. Они должны соответствовать современным стандартам и требованиям, а также учитывать возможность проведения различных мероприятий и занятий.

6. Стилистические принципы: молодежные центры могут быть спроектированы в различных стилях и направлениях, от современного до классического. Важно, чтобы стиль соответствовал целям и задачам центра.

7. Универсальный дизайн: молодежные центры должны быть спроектированы с учетом комфортной и доступной среды для людей с различными ограничениями.

8. Технологический прогресс: молодежные центры должны быть оснащены современным оборудованием и технологиями, чтобы соответствовать современным требованиям и потребностям молодежи.

9. Экологический аспект: молодежные центры должны быть спроектированы с учетом экологических принципов, в том числе использования экологически чистых материалов, обеспечения энергоэффективности и т.д.

10. Участие молодежи: при проектировании молодежных центров важно учитывать мнение и предпочтения молодежи, чтобы создать центр, который будет действительно интересен и удобен для посетителей.

11. Гибкость: молодежные центры должны быть спроектированы с учетом возможности изменения и модификации помещений и зон для общения в будущем в соответствии с потребностями и желаниями молодежи.

12. Безопасность: молодежные центры должны обеспечивать безопасность и защиту молодежи от возможных опасностей и угроз, включая меры по предотвращению пожаров, защите от преступных посягательств и т.д.

13. Территориальная и визуальная обозреваемость: молодежный центр должен быть расположен на месте, которое обеспечивает хорошую территориальную и визуальную обозреваемость всего комплекса. Это поможет повысить узнаваемость центра и сделать его более доступным для молодежи.

14. Органичная связь с природным ландшафтом: молодежные центры должны быть спроектированы с учетом природной среды и иметь органичную связь с окружающим ландшафтом. Это может включать использование природных материалов, создание зеленых зон и прочие приемы.

15. Динамическое развитие комплекса: важно создать пространство, которое может быть легко модифицировано и адаптировано в будущем для новых потребностей и требований молодежи.

Особенности архитектурно-планировочной организации молодежных центров:

1. Размещение центров в доступном месте, например, в центре города, возле метро или автобусных остановок. Также очень важно обеспечить доступ для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

2. Многофункциональное зонирование. Молодежь должна иметь доступ к разным видам деятельности, поэтому в центрах размещаются кинозалы, танцевальные залы, офисы и классы, игровые, вестибюли и лаундж-зоны и т.д.

3. Вместимость центров обычно предусматривает большое количество посетителей – от 50 до 1000 человек. Для проведения концертов и танцевальных вечеров может потребоваться большая свободная площадь и зрительные места. Для проведения мастер-классов и уроком – небольшие помещения. Отношение вместимости зрелищной к классовой части составляет от 1:0,2 до 1:1,7.

4. Архитектурный дизайн может быть сориентирован на определенную тематику, например: музыка, спорт, технологии, искусство и т.д. Это поможет привлечь интерес молодежи к искусству и культуре. Что создаст атмосферу и вдохновит молодёжь на создание качественного контента.

5. Требуется уделить внимание оснащению современной техникой и мультимедийной системе, что создаст интерактивную и увлекательную атмосферу.

6. Обеспечение свободного доступа к информации и ресурсам: библиотеки, Интернет.

7. Требуется поддержка молодежных проектов и инициатив.

В целом, молодежные центры являются важным социальным институтом, который помогает молодежи реализовывать свой потенциал. Правильное архитектурно-планировочная организация молодежных центров может существенно повысить их эффективность и значимость для общества.

Также важно уделить внимание методам получения информации в процессе развлечения. Например, использование современных технологий и мультимедийных систем может помочь создать более интерактивную и увлекательную атмосферу.

Рекомендации по проектированию молодежных центров включают в себя:

- размещение комплексов в различных частях города;
- зонирование помещений по тематике деятельности;
- использование современного технического оборудования;
- создание функциональной, планировочной и объемной композиции.

При проектировании молодежных центров можно использовать три основные теоретические модели: **«открытую»**, **«закрытую»** и **«комбинированную»**.

«Открытая» модель подразумевает расчлененную многоцентровую композиционную схему, подверженную динамичной трансформации и предпочтительна для южной части России.

«Закрытая» модель использует вертикальное функциональное зонирование и ограниченную трансформацию в пределах объема, предпочтительна для средней и северной части России.

«Комбинированная» модель объединяет горизонтальное и вертикальное зонирование, имеет разветвленную иерархическую структуру и подходит для Средней полосы России.

Конкретные рекомендации по проектированию молодежных центров в городе Симферополе зависят от многих факторов, включая географическое расположение, экономический и социокультурный контекст, а также потребности и интересы местных жителей. Однако, рассмотрим общие рекомендации по всем трем моделям:

Модель «Открытая»

1. Разместить комплексы в разных районах города, чтобы они были доступны для всех молодежных категорий.
2. Уделить особое внимание разработке уличной среды и озеленению территории вокруг молодежных центров.
3. Разделить помещения на зоны для различных видов деятельности, таких как спорт, творчество, образование и т.д.
4. Использовать модульную планировку, чтобы можно было быстро адаптировать помещения к изменяющимся потребностям молодежи.
5. Установить высокоскоростной Wi-Fi и современное оборудование для проведения мероприятий и занятий.

Модель «Закрытая»

1. Разместить комплексы в центре города, чтобы они были ближе к культурным и образовательным учреждениям.

2. Предусмотреть максимальную площадь для каждого помещения, чтобы обеспечить комфортное пребывание посетителей.

3. Разделить помещения на зоны для различных видов деятельности, таких как спорт, творчество, образование и т.д.

4. Предусмотреть возможность для проведения занятий в технически оснащенных классах, кинозалах, спортивных залах и т.д.

5. Использовать современные технологии для управления зданием и обеспечения безопасности посетителей.

Модель «Комбинированная»

1. Разместить комплексы в разных частях города, чтобы они были доступны для всех молодежных категорий.

2. Разделить помещения на зоны для различных видов деятельности, таких как спорт, творчество, образование и т.д.

3. Предусмотреть возможность для проведения занятий в технически оснащенных классах, кинозалах, спортивных залах и т.д.

Выводы. Проведенный опрос среди 130 молодых людей показал, что потребности и интересы молодежи напрямую связаны с возрастом. Молодежь в возрасте 14-15 лет активно проводит свое свободное время вместе с друзьями и использует Интернет для общения. В то же время, молодежь в возрасте 16-17 лет стремится к более разнообразному, интересному и познавательному отдыху, а молодежь в возрасте 18-20 лет также выразила недовольство разнообразием своего досуга. В свою очередь, молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет уже находятся в более зрелом возрасте и стремятся к максимальной реализации своих возможностей (рис. 1).

Результаты проведённого опроса молодёжи разных возрастных групп

Каких из нижеперечисленных учреждений, по Вашему мнению, не хватает в Вашем населенном пункте?

Рисунок 1 – Результаты проведённого опроса молодёжи разных возрастных групп

Результаты опроса подчеркивают необходимость создания центров для молодежи, которые будут предоставлять широкий выбор полезного досуга и способствовать полноценному развитию их личности [5]. Также важно учитывать возрастные особенности при планировании мероприятий и развлечений.

Важно учитывать особенности региона, где будет располагаться молодежный центр, и выбирать соответствующую

модель организации пространства: «открытую», «закрытую» или «комбинированную». Все рекомендации и принципы должны способствовать созданию комфортного и разнообразного пространства для молодежи, где они могут заниматься спортом, творчеством и образованием, а также общаться и развиваться в социальном плане.

Список литературы

[1] Гельфонд А.Л. Архитектурная типология общественных зданий и сооружений Текст.: Учебное пособие / А.Л. Гельфонд // Нижегород. Гос. Архитектур.-строит. Ун-т – Н.Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2003. 201 с.: ил.

[2] Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. / В.Л. Глазычев – М.: Наука, 1984.

[3] Голубева Е.П. Принципы формирования архитектуры рекреационно-досуговых комплексов: автореферат дис.... кандидата архитектуры: 18.00.02 / Е.П. Голубева; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород, 2006. 21 с.

[4] Пресс-выпуск № 2614 Российская молодежь: какой она представляется самой себе – и какой её видит старшее поколение // ВЦИОМ. [Электронный ресурс] – URL: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114879> (дата обращения: 01.10.2016).

[5] Сидорова В.В. О необходимости формирования структуры сети многофункциональных молодежных центров [Текст] / В.В. Сидорова, Д.С. Мосякин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2017. № Т. 17. № 4. 5-14 с.

[6] Смирнов А.В. Архитектура культурно-досугового центра / А.В. Смирнов // Сборник научных статей ежегодной конференции молодых ученых и специалистов – М.: ГУЗ, 2007.

[7] Смирнов А.В. Современные подходы к архитектурному проектированию КДЦ / А.В. Смирнов // Сборник научных статей

ежегодной конференции молодых ученых и специалистов – М.:ГУЗ.2009.

[8] Молодежь России / Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая Молодежь России. – М.: Московская школа политических исследований, 2011. 96 с. ISBN 978-5-91734-023-4. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.levada.ru/2011/11/25/molodezh-rossii/> (дата обращения: 20.09.2016).

Bibliography (Transliterated)

[1] Gelfond A.L. Architectural typology of public buildings and structures.: Textbook / A.L. Gelfond // Nizhny Novgorod. State. Architecture.-builds. Univ. – N.Novgorod: Publishing House of NNGASU, 2003. 201 p.: ill.

[2] Glazychev V.L. Socio-ecological interpretation of the urban environment. / V.L. Glazychev– М.: Nauka, 1984.

[3] Golubeva E.P. Principles of formation of the architecture of recreational and leisure complexes: abstract of dissertation Candidate of Architecture: 18.00.02 / E.P. Golubeva; Nizhegorok state architecture.-builds. un-t. – Nizhny Novgorod, 2006. 21 p.

[4] Press release No. 2614 Russian youth: how it seems to itself – and how the older generation sees it // VTsIOM. [Electronic resource] – URL: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114879> (date of access: 01.10.2016).

[5] Sidorova V.V. On the need to form the structure of the network of multifunctional youth centers [Text] / V.V. Sidorova, D.S. Mosyakin // Bulletin of the South Ural State University. Series: Construction and architecture. – 2017. No. T. 17. No. 4. 5-14 p.

[6] Smirnov A.V. Architecture of the cultural and leisure center / A.V. Smirnov // Collection of scientific articles of the annual conference of young scientists and specialists – М.: GUZ, 2007.

[7] Smirnov A.V. Modern approaches to the architectural design of CDC / A.V. Smirnov // Collection of scientific articles of the annual conference of young scientists and specialists – М.: GUZ.2009.

[8] Youth of Russia / L.D. Gudkov, B.V. Dubin, N.A. Vigilant Youth of Russia. – М.: Moscow School of Political Research, 2011. 96 p. ISBN 978-5-91734-023-4. [Electronic resource] – URL: <http://www.levada.ru/2011/11/25/molodezh-rossii/> (date of access: 20.09.2016).

© Д.И. Боярчук, В.В. Сидорова, 2023

Поступила в редакцию 04.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Боярчук Д.И., Сидорова В.В. Принципы архитектурно-планировочной организации молодежных центров // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 116-129. URL: <https://ip-journal.ru/>